

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشجو: مجتبی زر علی

استاد: جناب مهندس مبین

طراحی سیستم تشخیص هدف متحرک مبتنی بر الگوریتم برنامه ریزی

هائو کیان

گروه آموزش و پژوهش تربیت بدنی، دانشگاه سین کیانگ، ارومچی ۰۴۶۰۸۳۰، سین کیانگ، چین

چکیده

ه منظور تشخیص اهداف متحرک به صورت بلادرنگ، لازم است یک سیستم تشخیص هدف متحرک (MTDS) ایجاد شود که بتواند این اهداف را با دقت شناسایی کند. این موضوع در حوزه‌هایی مانند سیستم‌های نظارتی، رانندگی خودران و ربات‌های هوشمند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به منظور بهبود عملکرد سیستم تشخیص هدف متحرک، این مقاله بر این باور است که می‌توان از الگوریتم‌های برنامه ریزی استفاده کرد. در این مقاله از الگوریتم برنامه ریزی بهره گرفته شده و بیان می‌شود که الگوریتم برنامه ریزی می‌تواند منابع داخلی سیستم MTDS را به خوبی زمان بندی کرده و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای انجام دهد.

در نهایت، این مقاله از طریق آزمایش‌های مقایسه‌ای به بررسی و اعتبار سنجی روش پیشنهادی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین دقت تشخیص سیستم مبتنی بر الگوریتم برنامه ریزی برابر با ۹۳.۲۱٪ است، در حالی که میانگین دقت تشخیص سیستم متداول برابر با ۸۹.۵۸٪ می‌باشد. این اختلاف آشکار نشان می‌دهد که الگوریتم برنامه ریزی واقعاً می‌تواند تا حد مشفصی عملکرد سیستم تشخیص هدف متحرک را بهبود دهد.

کلیدی:

واژگان

الگوریتم برنامه ریزی، تشخیص هدف متحرک، تصمیم‌گیری هوشمند، برنامه ریزی مسیر؛

۱. مقدمه

با توسعه فناوری‌های هوشمند، صنایع بیشتری نیازمند ایجاد سیستم‌های تشخیص هدف متحرک بالغ و کارآمد هستند تا بتوانند با مسائل مختلف بصری مواجه شوند. این امر باعث بهبود امنیت، افزایش کارایی نظارت و ردیابی، و ارتقای قابلیت‌های خودکار سازی ماشین‌ها در این صنایع می‌شود.

این مقاله پیشنهاد می‌کند که از الگوریتم‌های برنامه ریزی برای بهبود عملکرد سیستم تشخیص هدف متحرک (MTDS) استفاده شود.

۲. کارهای مرتبط

دامنه کاربرد سیستم تشخیص هدف متحرک بسیار گسترده است؛ از این رو، بهبود عملکرد آن نیز به یکی از اهداف پژوهشی بسیاری از محققان تبدیل شده است.

Mahalingam T بر این باور است که تشفیص اشیا اغلب در سیستم‌های نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش حیاتی در شناسایی فعالیت‌های مساس در نقاط مختلف جهان ایفا می‌کند.

Kalli S. N. R بیان می‌کند که سیستم‌های نظارتی کنونی برای تشفیص اشیا متمرک همواره با این مشکل مواجه هستند که در مدیریت مؤثر شرایط پیچیده ناتوان اند؛ بنابراین در پژوهش خود از یک سازوکار مدل‌سازی پس‌زمینه مبتنی بر الگوریتم فازی **C-means** با میدان نور بایاس شده برای حل مشکل دقت سیستم تشفیص استفاده کرده است.

Jiao L معتقد است که تشفیص اهداف ویدئویی یکی از وظایف اصلی در حوزه بینایی ماشین است و از یادگیری عمیق برای بهبود عملکرد سیستم تشفیص هدف استفاده می‌کند.

در زمینه کاربرد یادگیری عمیق، **Boukerche A** نیز بر این باور است که یادگیری عمیق می‌تواند در سیستم‌های تشفیص هدف به کار گرفته شود و اشاره می‌کند که سیستم‌های تشفیص هدف مبتنی بر یادگیری عمیق عمدتاً برای طبقه‌بندی و مکان‌یابی نمونه‌ها در تصاویر استفاده می‌شوند.

Ansari M. A نیز معتقد است که آشکار سازهای اشیا می‌توانند از طریق شبکه‌های عصبی کانولوشنی برای شناسایی و پایش اهداف ساخته شوند. تمامی این روش‌ها می‌توانند عملکرد سیستم تشفیص هدف متمرک را بهبود دهند.

این مقاله بر این باور است که استفاده از **الگوریتم‌های برنام‌ریزی** می‌تواند انتفاع مناسبی باشد **Karur K**. بیان می‌کند که استفاده از الگوریتم‌های برنام‌ریزی مسیر می‌تواند حرکت ایمن ربات‌های متمرک، پویاها و خودروهای خودران را تضمین کند.

Ali Z. M یک الگوریتم برنام‌ریزی مبتنی بر بهینه‌سازی ریاضی ارائه داده است که به هوشمندسازی شبکه توزیع کمک می‌کند.

Sanchez-Ibanez J. R نیز معتقد است که الگوریتم‌های برنام‌ریزی مسیر می‌توانند قابلیت‌های خودمختار لازم برای حرکت ایمن ربات‌های متمرک را فراهم کنند.

Nikzad E نیز بر این باور است که الگوریتم‌های برنام‌ریزی می‌توانند در برنام‌ریزی منابع انسانی برای حل مسائلی مانند اندازه نیروی کار، تخصیص منابع، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری مسیر مورد استفاده قرار گیرند. این موارد نشان می‌دهد که کاربرد الگوریتم‌های برنام‌ریزی بسیار گسترده است.

۳. روش پیشنهادی

در این مقاله، ابتدا اصول پایه‌ای سیستم تشفیص هدف متمرک (MTDS) مورد تحلیل قرار می‌گیرد، سپس فرآیندهای وظیفه‌ای این سیستم به صورت گام‌به‌گام فهرست می‌شوند. پس از آن، الگوریتم برنام‌ریزی به کار گرفته شده و فرآیند عملکرد این الگوریتم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، اثربخشی این روش از طریق آزمایش‌های مقایسه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

3.1. اصول پایه سیستم تشفیص هدف متمرک

به منظور انجام وظایف نظیر نظارت، رانندگی خودران و تحلیل ویدئو، سیستم تشفیص هدف متمرک نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند بینایی ماشین و پردازش تصویر است.

Li C. M در پژوهش خود پیشنهاد می‌دهد که از یک روش بهبود یافته جریان نوری (Optical Flow) برای سافت الگوریتم تشفیص و ردیابی هدف استفاده شود. از طریق این روش، می‌توان جریان حرکت را به صورت مؤثر بر روی تصویر فعلی سیستم تشفیص هدف انجام داد.

فرآیند تشفیص هدف متمرک مبتنی بر روش جریان نوری بهبود یافته

شکل ۱ فرآیند تشفیص هدف متمرک مبتنی بر روش جریان نوری بهبود یافته را نشان می‌دهد.

در ابتدا، فریم‌های ویدئویی باید به سیستم وارد شوند. سپس این فریم‌های ویدئویی تحت پیش‌پردازش تصویر قرار می‌گیرند.

در مرحله تشفیص تصویر، Li Y. Y معتقد است که با استفاده از الگوریتم تشفیص گوشه Shi-Tomasi می‌توان سرعت تشفیص تصاویر با اندازه‌های مختلف را افزایش داد. بنابراین، در مرحله بعد از الگوریتم Shi-Tomasi برای استخراج نقاط گوشه قوی تصویر استفاده می‌شود.

سپس با استفاده از روش جریان نوری هر می (LK (Lucas-Kanade، نقاط ویژگی متناظر در فریم بعدی مناسبه می‌شوند تا بهینه‌ترین جفت نقاط ویژگی انتخاب شده و پارامترهای تبدیل افاین مناسبه گردند.

در ادامه، لازم است بر روی بردار حرکت کلی به دست آمده، فیلتر کالمن (Kalman Filter) اعمال شود تا نویز حذف گردد. سپس با انجام تبدیل افاین بر روی تصویر فعلی، جریان سازی پس زمینه انجام می‌شود.

پس از آن، با تنظیم آستانه و استفاده از روش تفاضل سه فریمی، هدف متمرک استخراج می‌شود. در نهایت، پردازش نهایی از طریق عملیات ریفت شناسی ریاضی شامل اتساع (Expansion) و فرسایش (Erosion) انجام می‌گیرد.

پس از تکمیل این مراحل، نتایج تشفیص هدف قابل فروبی گیری خواهند بود. البته لازم است بررسی شود که آیا فریم فعلی، آخرین فریم است یا غیر. تنها در صورتی که آخرین فریم باشد، فرآیند تشفیص به پایان می‌رسد؛ در غیر این صورت، باید مجدداً پیش‌پردازش تصویر انجام شده و مراحل فوق تکرار شوند.

شرح مراحل شکل ۱ (به ترتیب فلچوارت)

۱. ورود فریم‌های ویدئویی

۲. پیش‌پردازش تصویر

۳. استخراج نقاط گوشه قوی تصویر با الگوریتم Shi-Tomasi

۴. مناسبه نقاط ویژگی متناظر در فریم بعدی با استفاده از جریان نوری هر می LK

۵. انتخاب بهینه‌ترین جفت نقاط ویژگی و مناسبه پارامترهای افاین

۶. اعمال فیلتر کالمن برای حذف نویز

۷. انجام تبدیل افاین جهت جریان سازی پس زمینه

۸. تنظیم آستانه و استفاده از روش تفاضل سه فریمی برای استخراج اهداف متمرک

۹. انجام عملیات ریفت شناسی ریاضی شامل اتساع و فرسایش

۱۰. بررسی اینکه آیا فریم فعلی آخرین فریم است یا غیر

۱۱. فروبی نتایج تشفیص هدف

۱۲. پایان فرآیند

جدول ۱. وظایف سیستم تشخیص هدف متحرک

Table 1. Tasks of the moving target detection system

وظیفه	توضیحات وظیفه
تشخیص حرکت	با تحلیل تفاوت بین فریم‌های ویدئویی، سیستم می‌تواند وجود اشیای متحرک را تشخیص دهد.
جداسازی هدف	جداسازی اهداف متحرک از پس‌زمینه ویدئو به‌منظور شناسایی اشیای مختلف در تصویر.
ردیابی هدف	پس از شناسایی هدف، موقعیت هدف متحرک در توالی ویدئویی ردیابی می‌شود.
فعال‌سازی هشدار	در صورت تشخیص فعالیت غیرعادی یا اهداف خاص، سیستم می‌تواند هشدار صادر کرده و خطا را برطرف کند.

جدول وظایفی را نشان می‌دهد که پس از تکمیل سافت سیستم تشفیص هدف متمرک باید انجام شوند. با تحلیل تفاوت میان فریم‌های ویدئویی، سیستم می‌تواند وجود اشیای متمرک را تشفیص دهد که این امر، ابتدایی‌ترین شکل تشفیص حرکت مسموب می‌شود. سپس سیستم باید عمل تقسیم‌بندی هدف را انجام دهد؛ به این معنا که هدف متمرک را از پس‌زمینه ویدئو جدا کند. این مرحله معمولاً شامل استفاده از روش‌هایی مانند مدل‌سازی پس‌زمینه برای شناسایی اشیای مقتلف در تصویر است. در ادامه، سیستم پردازش و تحلیل‌های تصویری بیشتری را روی اهداف متمرک جدا شده انجام می‌دهد تا دسته‌بندی یا ویژگی‌های هدف شناسایی شوند. پس از شناسایی هدف، مرحله ردیابی هدف انجام می‌شود؛ به طوری که موقعیت هدف متمرک در توالی فریم‌ها دنبال شده و مسیر حرکت آن استخراج می‌گردد.

TP Recall

\square _____

$TP \square FN$

(1)

TP

Precision \square _____

$TP \square FP$

(2)

در نهایت، هرگاه سیستم فعالیت‌های غیرعادی یا اهداف خاصی را تشفیص دهد، هشدار فعال شده و به افراد مرتبط اطلاع داده می‌شود یا سایر واکنش‌های خودکار برای رفع وضعیت غیرعادی آغاز می‌گردد.

3.2. پژوهش کاربرد الگوریتم‌های برنامه‌ریزی

به منظور بهبود هرچه بیشتر دقت تشفیص در سیستم تشفیص هدف متمرک (MTDS)، استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی می‌تواند ایده‌ای مناسب باشد Wu H. بیان می‌کند که هدف الگوریتم‌های برنامه‌ریزی، یافتن یک طرح یا توالی مؤثر برای دستیابی به یک هدف مشخص یا برآوردسازی مجموعه‌ای از قیود است.

عملگردهای اصلی این الگوریتم‌ها شامل برنامه‌ریزی مسیر، برنامه‌ریزی وظایف و تفصیص منابع می‌شود. بدیهی است که این قابلیت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در بهبود دقت تشفیص سیستم MTDS داشته باشند؛ از این رو، این مقاله به بررسی کاربردهای مشخص الگوریتم برنامه‌ریزی می‌پردازد.

جدول ۲. کاربردهای مشخص الگوریتم‌های برنامه ریزی

کاربرد	توضیح
برنامه‌ریزی مسیر	کمک به تعیین مسیر بهینه اهداف در سیستم تشخیص اشیای متحرک
جست‌وجوی فضای حالت	جست‌وجو در فضای حالت برای یافتن بهترین مسیر حرکتی هدف
برنامه‌ریزی مأموریت	کمک به تخصیص منابع، زمان‌بندی وظایف و هماهنگی حرکت بین اهداف به‌منظور پیشینه‌سازی کارایی سیستم
برنامه‌ریزی پویا	استفاده برای حل مسائل غیرمنتظره در سیستم تشخیص هدف و انجام تصمیم‌گیری‌های هوشمند

توضیح کاربردهای الگوریتم برنامه‌ریزی

کاربردهای مشخص الگوریتم برنامه‌ریزی به‌طور کلی در جدول ۲ نمایش داده شده‌اند. در کاربردهایی مانند رانندگی خودران و ناوبری ربات‌ها، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی می‌توانند به تعیین مسیر بهینه برای اهداف در سیستم MTDS کمک کنند که این فرآیند با عنوان برنامه‌ریزی مسیر شناخته می‌شود. به‌طور کلی، این الگوریتم‌ها به سیستم کمک می‌کنند تا از موانع اجتناب کرده و مسیر حرکت را به‌گونه‌ای بهینه‌سازی کنند که زمان یا مصرف انرژی کاهش یابد.

در مراحل پیشرفته‌تر، ردیابی هدف، جست‌وجو در فضای حالت برای یافتن بهترین مسیر حرکتی هدف به‌عنوان یکی از وظایف سیستم MTDS مطرح می‌شود. الگوریتم‌های برنامه‌ریزی می‌توانند این وظیفه را نیز به‌فوی انجام دهند و باعث شوند سیستم بتواند اهداف را به‌صورت هوشمندانه‌تر ردیابی کند، به‌ویژه در شرایطی که حرکت هدف نامطمئن بوده یا محیط پیچیده است.

همچنین، در سیستم‌هایی که با چندین هدف متحرک سروکار دارند، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی مأموریت می‌توانند نحوه تفویض منابع، زمان‌بندی وظایف و هماهنگی حرکت میان اهداف را تعیین کرده و برین ترتیب، کارایی کلی سیستم را به‌عراکثر برسانند.

در شرایطی که لازم است تأثیر تصمیم‌های قبلی بر تصمیم‌های بعدی در نظر گرفته شود، می‌توان از الگوریتم‌های برنامه‌ریزی پویا (Dynamic Programming) برای حل برخی مسائل در سیستم تشخیص هدف استفاده کرد. در حوزه رانندگی هوشمند، الگوریتم‌های برنامه‌ریزی باید تصمیم‌های هوشمندانه‌ای برای مواجهه با شرایط پیچیده ترافیکی اتخاذ کنند. در نهایت، زمانی که سیستم MTDS با چندین هدف هم‌زمان مواجه است، الگوریتم برنامه‌ریزی وظیفه هماهنگ‌سازی حرکت اهداف را بر عهده دارد تا از بروز تداخل جلوگیری شده و عملکرد سیستم بهینه‌تر گردد.

فرآیند الگوریتم برنامه‌ریزی مسیر

Luo C. M در پژوهش خود فرآیند الگوریتم برنامه‌ریزی مسیر را بررسی کرده و این مقاله آن را در شکل ۲ نمایش می‌دهد. پیش از شروع الگوریتم، لازم است تصویر به سیستم وارد شده و مقصودات آن تبدیل شوند تا مقدمات اجرای مراحل بعدی الگوریتم فراهم گردد. در گام بعد، پردازش نخست هم‌فاصله کانتور برای پارامترهای مقصوداتی تبدیل شده انجام می‌شود. سپس پردازش انتقال در نقاط شکست مسیرهای موازی کانتور و همچنین اتصال بین کانتورها صورت می‌گیرد.

در ادامه، الگوریتم باید بهینه‌ترین جهت مسیرهای موازی داخلی را تعیین کند و از طریق الگوریتم پرکردن چند ضلعی با فظ جارویی، مسیرهای موازی جهت دار تولید شوند. سپس، مسیرهای موازی جهت دار با مسیرهای موازی کانتور به یکدیگر متصل می‌شوند. پس از ذفیره مسیر کامل به دست آمده، فرمت مقتضات به حالت معکوس تبدیل شده و در نهایت، مسیر ناوبری خودکار قابل استفاده فروچی گرفته می‌شود. در این مرحله، فرآیند الگوریتم بر نامه‌ریزی مسیر عملاً به پایان می‌رسد.

مراحل شکل ۲ (به ترتیب فلوجارت)

۵. نتایج و بحث

4.1. آزمایش مقایسه دقت

این مقاله بر این باور است که برای بررسی میزان تأثیر الگوریتم بر نامه‌ریزی در بهبود عملکرد سیستم تشخیص هدف متمرک (MTDS)، لازم است از آزمایش‌های مقایسه‌ای استفاده شود.

روش انجام آزمایش به این صورت است که یک ربات کوچک یکسان انتخاب شده و مسیر حرکتی یکسانی به آن داده می‌شود. سپس، دو سیستم شامل سیستم مبتنی بر الگوریتم بر نامه‌ریزی و سیستم تشخیص هدف متمرک متداول برای شناسایی مسیر حرکتی ربات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این آزمایش، سیستم مبتنی بر الگوریتم بر نامه‌ریزی به عنوان گروه آزمایشی و سیستم متداول به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته می‌شود. در نهایت، دقت تشخیص هر دو سیستم مقایسه می‌گردد.

دقت در شکل ۳ نمایش داده حرکت ربات هدف، هر دو سیستم تشفیص را انجام داده اند. موجود در شکل می توان به وضوح دقت گروه آزمایشی در اغلب کنترل قرار دارد.

نتایج آزمایش مقایسه شده اند. در طی ۱۰ عملیات ردیابی و از روی منفی های مشاهده کرد که منفی موارد بالاتر از گروه

دقت تشفیص گروه آزمایشی

در نهایت، میانگین

برابر با ۹۳.۲۱٪ و میانگین دقت تشفیص گروه کنترل برابر با ۸۹.۵۸٪ به دست آمده است. بنابراین، استفاده از الگوریتم های برنامهریزی واقعاً باعث افزایش دقت تشفیص سیستم MTDS شده است.

Zhang B. K استفاده از حافظه اپیزودیک (Episodic Memory) را برای ساخت یک شبکه تشفیص هدف پیشنهاد کرده است. به منظور بررسی بیشتر اثربخشی روش ارائه شده در این مقاله، آزمایشی مقایسه ای تحت شرایط یکسان بین روش پیشنهادی این مقاله و روش مبتنی بر حافظه اپیزودیک انجام شده است.

در این مقایسه، سیستم مبتنی بر روش این مقاله به عنوان گروه آزمایشی و سیستم مبتنی بر حافظه اپیزودیک به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش مقایسه ای بین این روش و روش مبتنی بر حافظه اپیزودیک در شکل ۴ نمایش داده شده اند. در مقایسه با سیستم های متداول، سیستم تشفیص هدف مبتنی بر حافظه اپیزودیک دارای دقت بالاتری است. با این حال، در مقایسه با سیستم مبتنی بر روش ارائه شده در این مقاله، اگرچه در برخی دفعات تشفیص، سیستم مبتنی بر حافظه اپیزودیک عملکرد بهتری دارد، اما از نظر میانگین نهایی دقت تشفیص، روش پیشنهادی این مقاله برتری دارد. به طوری که میانگین دقت تشفیص گروه آزمایشی برابر با ۹۳.۶۷٪ و میانگین دقت تشفیص گروه کنترل برابر با ۹۲.۰۶٪ است. این نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده در این مقاله در مقایسه با سایر روش های رایج، همچنان از مزیت مشفیصی برخوردار است.

ایده‌ی اصلی این مقاله بررسی فرآیند و اصول سیستم MTDS و الگوریتم برنامه‌ریزی است، سپس نشان می‌دهد که الگوریتم برنامه‌ریزی بسیار مناسب برای ایجاد یک MTDS می‌باشد و در نهایت با دو آزمایش مقایسه‌ای، قابلیت اجرایی و نوآوری این روش را نشان می‌دهد. با این حال، در دو آزمایش مقایسه‌ای که در این مقاله انجام شده، تعداد آزمایش‌ها کم بوده و کمبود نمونه‌های آزمایشی ممکن است باعث انحراف نتایج شود، که می‌تواند یک فطر پنهان بر نتایج آزمایش ایجاد کند. به طور کلی، با پیشرفت فناوری‌های هوشمند، دقت و توانایی تشخیص سیستم‌های MTDS به طور طبیعی افزایش خواهد یافت و در نتیجه پتانسیل‌های جدیدی برای سافت و توسعه شهری در آینده ایجاد خواهد شد.

منابع

- [1] Mahalingam T, Subramoniam M. A robust single and multiple moving object detection, tracking and classification[J]. Applied Computing and Informatics, 2021, 17(1): 2-18
- [2] Kalli S N R, Suresh T, Prasanth A, et al. An effective motion object detection using adaptive background modeling mechanism in video surveillance system[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021, 41(1): 1777-1789
- [3] Jiao L, Zhang R, Liu F, et al. New generation deep learning for video object detection: A survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021, 33(8): 3195-3215
- [4] Boukerche A, Hou Z. Object detection using deep learning methods in traffic scenarios[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2021, 54(2): 135
- [5] Ansari M A, Singh D K. Monitoring social distancing through human detection for preventing/reducing COVID spread[J]. International Journal of Information Technology, 2021, 13(3): 1255-1264
- [6] Karur K, Sharma N, Dharmatti C, et al. A survey of path planning algorithms for mobile robots[J]. Vehicles, 2021, 3(3): 448-468
- [7] Ali Z M, Diaaeldin I M, El-Rafei A, et al. A novel distributed generation planning algorithm via graphically-based network reconfiguration and soft open points placement using Archimedes optimization algorithm[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2021, 12(2): 1923-1941
- [8] Sanchez-Ibanez J R, Perez-del-Pulgar C J, García-Cerezo A. Path planning for autonomous mobile robots: A review[J]. Sensors, 2021, 21(23): 1-30
- [9] Nikzad E, Bashiri M, Abbasi B. A matheuristic algorithm for stochastic home health care planning[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 288(3): 753-774
- [10] Li C M, Bai H Y, Guo H W, Liang H J. Moving object detection and tracking based on improved optical flow method[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(5): 249-256
- [11] Li Y Y, Chen H. Parallel Shi Tomasi Image Corner Feature Detection Algorithm[J]. Computer Knowledge and Technology: Academic Edition, 2022, 18(6): 100-104
- [12] Xu Y C, Tan W A, Chen L T. Moving Object Detection Algorithm Based on Improved Mixture Gaussian Model[J]. Control Engineering of China, 2018, 25(4): 630-635
- [13] Wu H, Zhang Y N, Chai Y S. A Path Planning Algorithm for Mobile Beacon in Wireless Sensor Networks[J]. Experimental technology and management, 2023, 40(2): 103-108
- [14] Luo C M, Xiong C W, Huang X M, Ding Y C, Wang S S. Coverage operation path planning algorithms for the rape combine harvester in quadrilateral fields[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2021, 37(9): 140-148
- [15] Zhang B K, Hu B. Neural Network for Moving Small Target Pedestrian Detection Based on Episodic Memory[J]. Computer Engineering and Applications, 2022, 58(15): 169-183